

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Xilola Tuychiyeva Zokirjon qizi

Markaziy Farg'ona tabiat yodgorligi hududida tarqalgan umurtqasiz hayvonlar

asosiy turlarining bioekologiyasi va trofik aloqalari

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

OKTABR/ 2022